

“ Тошкент шаҳри ҳудудида содир этилаётган ЙТХларининг сутканинг вақтига қараб содир этилиши”

1. **Бахтиёр Раҳмат** (Тошкент давлат транспорт университети)
2. **Баходир Раҳматов** (Ўзбекистон Республикаси ИИВ ходими)
3. **Ситора Бахтиёрова** (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги “Х.Сулаймона” номли Республика суд экспертиза маркази)

Аннотация:

Диёримизда, айниқса Тошкент шаҳрида транспорт воситалари оқимининг кескин ошиб бориши, содир этилаётган йўл-транспорт ҳодисаларининг кунинг қайси вақти бўлишидан қатъий назар кескин равишда йўл-транспорт ҳодисаларининг ошиб кетиши натижасида ҳайдовчилар ва йўловчиларнинг ҳалок бўлган ҳамда жароҳат олганлар сони ўсиши ҳамда уларнинг олдини олиш, камайтириш чора-тадбирлари тўғрисида.

Abstract:

On the increase in the flow of vehicles in our country, especially in the city of Tashkent, the increase in the number of deaths and injuries of drivers and passengers as a result of a sharp increase in traffic accidents, regardless of the time of day, and measures to prevent and reduce them.

Калит сўзлар: бахтсиз ҳодиса, ҳаракатни нотўғри ташкил этиш, сутка, кун, тун, вақт, йўлларнинг ҳолати, мавжуд инсфратузилма, авария ўчоқлари.

Key words: accident, improper Organization of movement, Day,Night, Time, condition of roads, existing insfratuzilma, accident foci.

Республикамизнинг доимий аҳолиси 2022 йилнинг 10 апрель ҳолатига кўра 36 млн. 200 минг кишига етиб, шу билан бирга сўнгги 20-25 йил давомида автомобиллар сони 2,7 миллионга кўпайган. Бундан яққол кўриниб турибдики, аҳолининг транспорт воситасига бўлган эҳтиёжи борган сари жадал равишда ўсиб бормоқда. Сўнгги вақтларда юртимизда транспорт воситалари ошиши, транспорт воситалари оқимининг кескин кўпайиши, сутканинг ҳоҳлаган вақтида, кунинг қайси вақти бўлишидан қатъий назар кескин равишда йўл-транспорт ҳодисаларининг ошиб кетиши натижасида ҳайдовчилар ва йўловчиларнинг ҳалок бўлган ва тан жароҳати олганлар сони ортиб бормоқда.

Сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев ташшабуслари билан диёримизда, айниқса Пойтахтимиз йўлларида кунинг қайси вақти бўлишидан қатъий назар йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олишга катта эътибор қаратилмоқда.

Тошкент шаҳри буйича жорий 2023 йилнинг 2 ойида ўлим билан боғлиқ ЙТХни сутка давомида кўриб чиқадиган бўлсак, қуйидагиларни кўришимиз мумкин:

Ўлим билан боғлиқ ЙТХнинг ВАҚТИ бўйича:

- соат 06:00 дан – 12:00 гача - **1 та**
- соат 12:00 дан – 18:00 гача - **8 та**
- соат 18:00 дан – 24:00 гача - **6 та**
- соат 24:00 дан – 06:00 гача – **1 та**

Шу давр мобайнида ўлим билан боғлиқ ЙТХ куннинг ЁРУҒ ВА ҚОРОНҒИ вақтлари бўйича:

- куннинг ёруғ вақтида – **9 нафар**;
- куннинг қоронғи вақтида – **7 нафар** инсон ҳалок бўлган.

Ўлим билан боғлиқ ЙТХда ҳалок бўлган йўл ҳаракати қатнашчилари бўйича:

- ҳайдовчи – **3 нафар**;
- йўловчи – **2 нафар**;
- пиёдалар – **11 нафар**;

Диаграмма № 1

Айниқса, сутканинг кундузи соат 10.00 дан 12.00 га қадар ўтган ЙТХси 2022 йилнинг шу даврига қараганда 4 тага ўсганлиги ва бу кўрсаткич 40 фоизга ўсганлигини, жароҳат олганлар 2022 йилда 10 тани ташкил этган бўлса, 2023 йилда 18 тани ташкил этган. Шунингдек, соат 16.00 дан соат 21.00 га қадар ҳам бу кўрсаткич ўсганлигини кузатишимиз мумкин.

Ушбу кўрсаткични ҳафта мобайнида кўрмоқчи бўлсак, ЙТХ ҳафтанинг ўртасида, яъни чоршанба ва пайшанба кунларида ўтган 2022 йилнинг шу даврига нисбатан ўсганлигини кўрамиз. Масалан, чоршанба куни жами ЙТХ сони ўтган 2022 йилда эса 11 тани ташкил этган бўлса, шундан ҳалок бўлганлар 1 нафарни ташкил этиб, 2023 йилда 14 та ЙТХни ташкил этиб, ЙТХ оқибатида ҳалок бўлганлар сони 3 нафарни, яъни 200 фоизга ўсганлигига гувоҳи бўламиз.

Диаграмма № 2

Айнан инсон омили билан боғлиқ 3.656 та йўл транспорт ҳодисаси содир этилган. Бу ЙТХларнинг асосий сабаби, ҳайдовчиларнинг оралиқ масофани сақламаганликлари, белгиланган тезликка риоя этмаслиги, ҳайдовчининг тажрибасизлиги ҳамда пиёдаларга йўл бермаслик, светофор ва йўл белгиларига риоя қилмаслик каби ҳолатлар билан бирга йўлда хушёрликни йўқотиши ва ўзига бўлган ишончни ошиб кетишлиги, йўлларда ҳам “огоҳлик - давр талаби” деган тушунчага амал қилмасликлари, сутканинг айниқса ёруғ

вақтида бунга бефарқлиги бўлмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, юртимизда йўл-транспорт ҳодисаларининг ошиб кетиши натижасида ҳайдовчи ва йўловчиларнинг ҳалок бўлган ҳамда жароҳат олганлар сони ўсиши ва уларни олдини олиш, камайтириш ҳамда самарадорлиги :

-Йўл ҳаракати қондасини ҳайдовчилар томонидан бузилиши ЙТХ куннинг ёруғ ва қоронғи пайтларда қайси вақтларига тўғри келишини аниқлаш ;

-Ҳайдовчилар томонидан йўл ҳаракати қондасини бузилишини айнан ЙТХ куннинг ёруғ ва қоронғи пайтларида энг кўп содир бўлаётган жойларни аниқлаш ҳамда керакли чора-тадбирлар ишлаб чиқиш;

-Йўл-транспорт ҳодисаларининг содир бўлган жойларда йўл ҳаракати хавфсизлиги даражасини ошириш учун ноқулай омилларни бартараф этишга қаратилган керакли чора тадбирларни режалаштириш;

-Режалаштирилган тадбирларнинг самарадорлигини ва уларни амалга

ошириш натижасида бахтсиз ҳодисалар сонининг тахминий камайишини ҳисобга олган ҳолда тадбирларни ўтказиш харажатларини баҳолаш;

-Ҳайдовчилар томонидан транспорт воситаларининг бошқаришда куннинг ёруғ ва қоронғи вақтларига ЙТХлари содир этилгандан сўнг бошқарув оққали тезкор ва тизимли ҳаракатини таъминлашдир.

Фойдаланилган адабиётлар :

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 04.04.2022 йилдаги 190-сонли қарори.
2. “Йўл ҳаракати қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида” Ўз.Р. ВМнинг қарори, 12.04.2022 йил. №172.
3. Аземша С.Н., А.Н.Старовойтов. Применение научных методов в повышении БДД. Гомел, 2017 год.
4. Қ.Х.Азизов: “Ҳаракат хавфсизлигини ташкил этиш асослари”. Тошкент 2009.- 264 б.
5. Силянов В.В. и др. Безопасност дорожного движения. Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. ВИИИ.–М.:ФГУП «ИНФОРМАВТОДОР», 2008.
6. Клинковштейн Г.И., Афанасев М.Б. Организация дорожного движения: Учеб. Для вузов – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 2001.
7. Кременец Ю.А., Печерский М.П., Афанасев М.Б. “Технические средства ОДД” : учебник для вузов. – м.: ИКЦ «Академкнига», 2005.
8. Методические рекомендации по назначению мероприятий для повышения безопасности движения на участках концентрации ДТП. – М.: Федеральное дорожное агентство (РосАвтоДор), 2006
9. Тошкент шаҳар ИИББ ЙХХБ статистика маълумотлари @Милиция_Узб.
10. [хтп://инносси.орг/индекс.пхп/ЖИСЕС/артисле/виев/151](http://инносси.орг/индекс.пхп/ЖИСЕС/артисле/виев/151)